

БИНО КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИНГ БИНО ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Аблаева Ўғилой Шодиқуловна

Қараев Соҳибжон Собир ўғли

“Бино ва иншоотлар қурилиши”

Жиззах политехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6390326>

Аннотация: Мақолада кам қаватли биноларнинг томларини лойиҳалашда юзага келадиган муаммоларнинг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинади. Шу мақсадда турли хил дизайн контсептсиялари кўриб чиқилади, улар асосида том тузилмалари яратилган. Ушбу режаларни амалга ошириш механизмининг элементларидан бири сифатида энергия тежовчи томларни лойиҳалашнинг аниқ мисоллари келтирилган.

Калит сўзлар: қурилиш, энергиятежамкор, иқлим, энергия сарфи, уйлар қурилиши, иссиқлик энергияси, лойиҳалаш

Йилдан йилга энергияни тежаш долзарб масалалардан бирига айланиб бормоқда. Энергетик ресурсларнинг чекланганлиги, энергия нархининг юқорилиги, уни ишлаб чиқариш жараёнининг атроф-муҳитга кўрсатадиган салбий таъсири, буларнинг барчаси чекланган ресурслар шароитида энергияни тежаш ва масаланинг ечимини топишни тақозо этади. Шу йўналишда дунёда энергия сарфини камайтириш, янги, муқобил энергия манбаларидан самарали фойдаланиш бўйича илмий ва амалий ишлар олиб борилмоқда.

2016 йил 4 ноябрдан бутунжаҳон иқлим ўзгариши Париж келишуви кучга киради, бу эса Ер сайёраси ўртача ҳароратини 2^oC дан ортмаслигини таъминлаш, углеродсиз шаҳарлар босқичига ўтиш, CO₂ эмиссиясини камайтиришни мақсад қилиб қўйган.

БМТ маълумотларига кўра 1950 йилда шаҳарларда аҳолининг 30 фоизи истиқомат қилган бўлса, 2015 йилда бу кўрсаткич 54 фоизга ортган. Прогнозлар шуни кўрсатадики, 2050 йилга келиб шаҳарларда аҳолининг 66-70 фоизи яшайди.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон аҳолисининг қарийб 15,964 миллиони (51%) шаҳарларда, қолган 15,612 миллиони (49%) эса қишлоқларда яшайди. Маълумотларга кўра, Ўзбекистондаги йирик шаҳарлар ичида

аҳоли сони бўйича етакчи шаҳар Тошкент ҳисобланиб, унда 2 млн. 353 минг киши яшамоқда.

Ўзбекистонда бир йилда истеъмол қилинадиган барча энергиянинг 49% ёки 17 млн. тонна нефт эквиваленти бинолар ҳиссасига тўғри келади.

Бинолар лойиҳасини тузиш ва қуришда энергияни тежаш масалалари эътибордан четда қолмоқда, бу эса энергиянинг ҳаддан зиёд ортиқ сарфланишига олиб келмоқда.

Маълумки, аҳолимизнинг аксарият қисми, яъни 76,8 фоизи кам қаватли уйларда истиқомат қилмоқда. Бу деярли 24,6 млн. киши дегани. Кўп қаватли уйлардан фарқли ўлароқ, кам қаватли шахсий турар жой биноларига етказиладиган иссиқлик энергия тизими марказлашмаган ва лойиҳавий ечимларнинг турлича экани улардаги энергия истеъмолига таъсир этувчи факторларни ошишига олиб келади.

Жадаллик билан ўсиб бораётган урбанизация жараёнлари, шаҳарларда аҳоли сонининг кескин ортиб бораётгани қурилиш ер майдони тақчиллигини келтириб чиқаради.

Шу сабабдан бугунги кунда кўпгина давлат ва нодавлат лойиҳалаш ташкилотлари кам қаватли турар жой биноларини лойиҳалаш босқичида шинам ва қулай мансард қаватини лойиҳалашни таклиф этмоқда. Бу албатта, архитектуравий-бадий жиҳатдан мақбул ечим. Аммо қуруқ иссиқ ва кескин континентал қиш шароитли республикамиз ҳудудида чордоқ қисмини яшаш ҳонасига айлантириш энергия истеъмоли сарфини бир неча баробар ошириш евазига эришилмоқда.

Кам қаватли биноларнинг том конструкцияларининг энергия самарадорлигини ошириш, айнан чордоқ қисмининг энергия сарфини камайтириш ва бу йўналишда Ўзбекистон шароитида қўлланиладиган иссиқлик-физик ечимлар, бу борада қуёш панелларидан фойдаланиш, уларнинг иқтисодий самарадорлиги атрофлича ўрганилмаган.

Анъанавий энергия манбаларининг чекланганлиги ва нархининг йилдан йилга қимматлашуви сабабли қуруқ иссиқ иқлим шароитида замонавий кам қаватли турар жой биноларини лойиҳалашда, айниқса, эксплуатация даврида ҳаражатларнинг ортиб бориши, чордоқли том конструкциясининг энергия самарадорлик масалалари, бунда қуёш энергиясидан фойдаланиш ечимларининг иқтисодий самарадорлик кўрсаткичини атрофлича ўрганишни тақозо қилмоқда.

Кам қаватли бино том конструкциясининг энергия самарадорлигини ошириш ҳисобига бинонинг умумий энергия самарадорлигини ошириш ва шу йўл билан энергия истеъмолини тежашга имкон туғилади.

Юқоридаги мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифаларни амалга оширишни тақозо этади:

- энергия тежамкор биноларни лойиҳалаш, қуриш улардан фойдаланиш бўйича жаҳон тажрибасини ўрганиш, уни таҳлил этиш;

- чордоқли том конструкцияларининг бино энергия самарадорлигига кўрсатадиган таъсирини ўрганиш ва лойиҳавий-конструктив ечимларини танлаш, танланган материалларнинг техник-иқтисодий кўрсаткичларини ўрганиш ва асослаш;

- кам қаватли турар-жой биносини дастлаб қурилган ҳолатда бинодан иссиқлик йўқотилишини математик моделини ишлаб чиқиш ва турли шароитлар учун иссиқлик йўқотилишини ҳисоблаш ва таҳлил қилиш;

- том конструкциясидан кетадиган энергия сарфини бинодан кетадиган умумий энергия миқдори билан солиштириш ва мувофиқ ечимларни танлаш, уларнинг энергия самарадорлик кўрсаткичларини баҳолаш, математик ҳисоб натижаларини таҳлил қилиш;

- том конструкцияси энергия самарадорлигини ошириш бўйича таклиф этилаётган муқобил ечимни танлаш ва шу бўйича бинонинг йиллик энергия сарфини ҳисоблаш, шунингдек, аввалги йиллик кўрсаткичлар билан солиштириш, унинг иқтисодий самарадорлигини асослаш ва ҳ.к.

Мазкур йўналишда амалга оширилган қатор тадқиқотлар[1]дан маълум бўлдики, том энергия самарадорлигида асосий жиҳат иссиқлик изоляция материалининг жойлашувидир. Том конструкцияси қатламларининг ўзаро жойлашувининг нотўғри танланиши иссиқлик йўқотилишнинг камаймаслигига бевосита таъсир кўрсатиб, ҳарорат-намлик режимини муқобиллаштириш ечимларини тақозо этади.

1983 йилда Тошкентда Собиқ иттифоқда биринчи бўлиб томда жойлаштириладиган қуёш сув иситгичлари ёрдамида иситиш тизимига эга бўлган экспериментал тажрибалар натижасида энергия сарфланишининг йилига 40-50% га қисқаришига эришилган[2].

“Ўзбекистон шароитида энергия самарали биноларни лойиҳалаш”[3] ижтимоий соҳа бинолари ва аҳоли уйларни лойиҳалашда энергия тежамкорлик масалаларини кенг ёритилган. Анъанавий ва ноанъанавий энергия манбаалари, уларнинг Ўзбекистон шароитида қўллаш, гелиобиноларни энергия самарадорлигини ошириш йўллари, уларни вариантларини танлашнинг техник-иқтисодий асосларини келтириб, биноларни энергия тежамкорлиги ва энергосамарадорлиги масалаларида алоҳида текширилган

“Биноларни лойиҳалашда физикавий–техникавий лойиҳалаш асослари” [4] китобида биноларни лойиҳалашдаги энергия тежамкорлик масалаларини чуқур ёритиб, Ўзбекистон Республикаси шароитидаги климатологик таъсирлар, уларни камайтириш йўллари, мавсумий ўзгаришларнинг биноларга таъсири ва янги биноларни лойиҳалашда эътибор қаратиш лозим бўлган айрим жиҳатлар кўрсатилган.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, қуруқ иссиқ иқлим шароитида чордоқли томларда комфорт шароитни яратиш, бунда том конструкциясини ташкил этувчи қурилиш материалларни монтаж қилиш технологиясини такомиллаштириш, бино конструктив элементларининг энергия сарфини камайтириш чора-тадбирларини амалга ошириш евазига том конструкциямясининг энергия самарадорлигини яхшилаш ва шу йўл билан бинонинг умумий энергия самарадорлик кўрсаткичларини оширишдан иборат. Бу эса қурилиш амалиётида янги энергия самарали лойиҳавий ва технологик ечимлардан фойдаланиш имкониятини беради.

References:

- 1) Щипачева Е.В. “Проектирование энергоэффективных гражданских зданий в условиях сухого жаркого климата”. Учебное пособие - ТТЙМИ, 2008 й.
- 2) А.Д.Жуков., “Повышение энергоэффективности стеновых конструкций за счет материалов на основе алюмосиликатных микросфер”. Vestnik MGSU. 2014. № 7.
- 3) Маракаев Р. Ю., Норов Н.Н. “Ўзбекистон шароитида энергия самарали биноларни лойиҳалаш” Ўқув-услубий қўлланма. Т.,ТАҚИ, 2009й.
- 4) Маракаев Р. Ю. ва бошқалар. “Биноларни лойиҳалашда физикавий–техникавий лойиҳалаш асослари”.
- 5) ПОСОБИЕ по проектированию крыш и кровель энергоэффективных зданий (ҚМҚ 2.03.10-95*). Тошкент, 2005й.- 43б.

- 6) Аблаева У. Ш. Технологические методы улучшения долговечности бетонов в условиях сухого жаркого климата Узбекистана // Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-3 (99). – С. 34-38.
- 7) Ablayeva U., Normatova N. Energy saving issues in the design of modern social buildings // Problems of Architecture and Construction. – 2019. – Т. 2. – №. 1. – С. 59-62.
- 8) Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Ўзбекистондаги мавжуд биноларнинг энергия тежамкор шомоллатиладиган тизимлари асосий системалари // Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 193-205.
- 9) Аблаева Ў. Ш., Норматова Н. А. Тошкент: лойиҳалашнинг анъанавийликдан хозирги кунигача // Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 206-216.
- 10) Turovov A. O. O. G. L. et al. Markaziy Osiyo va O'zbekiston Respublikasi hududida energiya samaradorligiga ega uylarni qurish // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 90-97.
- 11) Asatov N. A., Sagatov B. U., Maxmudov B. I. O. G. L. Tashqi to'siq konstruksiyalarini issiqlik fizik xususiyatlariga ta'siri // Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 182-192.
- 12) Sagatov B. U. O'zbekistonda energiya tejamkor binolar qurilishining ahvoli // Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 261-265.